

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4494771>
УДК 371.14

Шакурова А.В., Швындова Е.И.

Шакурова Анна Васильевна, кандидат социологических наук, специалист по УВР кафедры педагогики и андрагогики; тьютор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» г. Нижний Новгород, Россия, 603122, г. Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д. 30, каб. 104. E-mail: metod2019no@mail.ru.

Швындова Елена Ивановна, директор МБОУ Вильская средняя школа, Россия, 607040, Нижегородская обл., Выксунский район, р.п. Виля, пер. Школьный, здание 4. E-mail: school-willya@yandex.ru.

Разновозрастные сообщества – ресурс создания модели личностно-развивающей среды школы

Аннотация. В статье обоснована идея актуальности организации образовательного пространства развития социальной субъектности и позиционности обучающихся, создаваемого совместными усилиями профессиональных обучающихся сообществ учителей и различных объединений обучающихся. Представлена модель творческой личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС) как элемента данного пространства на уровне конкретной образовательной организации, а также отражен опыт работы МБОУ «Вильская средняя школа» по созданию модели ЛРОС. В материалах статьи определены методологические основания и методический инструментарий, используемый авторами, описаны ключевые характеристики проекта «Разновозрастные сообщества как ведущий ресурс создания творческой модели личностно-развивающей образовательной среды МБОУ Вильской средней школы». Представлен стратегический план организационных изменений для создания ЛРОС в сфере организационно-технологического, социального, пространственно-предметного компонентов среды школы, а также в сфере кадрового обеспечения и работы с педагогами и управленческого сопровождения.

Ключевые слова: «образовательное пространство развития социальной субъектности и позиционности обучающихся»; «модель творческой личностно-развивающей образовательной среды»; разновозрастные сообщества; организационные изменения; методология проектирования ЛРОС; компоненты среды общеобразовательной организации.

Shakurova A.V., Svandova E.I.

Shakurova Anna Vasilyevna, Candidate of Social Sciences, specialist Department of Pedagogy and Andragogy of the Nizhny Novgorod Institute of Education Development; tutor of the Center for Continuous Professional Development of Teachers, Nizhny Novgorod Institute for the Development of Education, Nizhny Novgorod. E-mail: metod2019no@mail.ru.

Svandova Elena Ivanovna, Director Municipal budgetary educational institution Vilskaya Secondary School; 607040, Nizhny Novgorod region, city district, Vilya district settlement, Shkolny Lane, building 4. E-mail: school-willya@yandex.ru.

Multi-age communities – a resource for creating a model of personal-developing school environment

Abstract. The article substantiates the idea of the necessity of organizing the educational space for the development of social subjectivity and positionality of students, created by the joint efforts of professional learning communities of teachers and various associations of students. The article presents a model of a creative personal-developing educational environment as an element of this space at the level of a specific educational organization, and also reflects the experience of Vilkaya Secondary School in creating a model of such an environment. The article defines the methodological foundations and methodological tools used by the authors, describes the key characteristics of the project "Communities of different ages as a leading resource for designing a creative model of the personal-developing educational environment of the Vilkaya Secondary School. The strategic plan of organizational changes for the creation of the creative personal-developing educational environment in the field of organizational-technological, social, spatial-subject components of the school environment, as well as in the field of personnel support and work with teachers and management support is presented.

Keywords: "educational space for the development of social subjectivity and positionality of students"; "model of creative personality-developing educational environment"; multi-age communities; organizational changes; methodology for designing personality-developing educational environment; components of the environment of a general educational organization.

В настоящее время развитие человеческого капитала страны является важнейшим государственным приоритетом. В Указе «О национальных целях развития России до 2030 г.» Президента В.В. Путина от 21 июля 2020 г. данная задача конкретизирована для образовательной сферы как необходимость создания условий и предоставления возможностей для самореализации и развития талантов каждого человека [8].

Совершенно очевидно, что достижение обозначенных Президентом масштабных целей во многом связано с перестройкой всех уровней отечественной образовательной системы в целом и с правильной мобилизацией человеческих и материальных ресурсов для повышения качества образовательного процесса, прежде всего, в системе общего образования [2, с. 5]. В контексте национальной повестки политико-экономического и социокультурного развития Российской Федерации и в соответствии с положениями национального Проекта «Образование» приоритетными направлениями деятельности современной школы следует считать (по [3], [7]):

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, разделяющей духовно-нравственные ценности народов России, исторические и национально-культурные традиции, обладающей актуальными знаниями и умениями, готовой к мирному созиданию и защите Родины;

- раскрытие детской индивидуальности;

- выявление, развитие и поддержку способностей и талантов обучающихся;

- оказание помощи учащимся в самоопределении и профессиональную ориентацию и др.

На уровне школьной организации заданные внешним контекстом образовательные векторы отражаются в образовательной программе и построенном на ее основе образовательном пространстве развития социальной субъектности и позиционности обучающихся, которое, в свою очередь, создается совместными усилиями разновозрастного сообщества и элементом которого выступает модель личностной развивающей образовательной среды (ЛРОС) [1], [2].

Исходным основанием построения творческой модели ЛРОС следует счи-

тать идею о том, что необходимым условием развития ребенка является его участие в совместной деятельности, разделенной со взрослым и/или с другими участниками образовательного процесса, а сама модель представляет собой системный продукт взаимодействия образовательного пространства, управления образованием, места образования и самого учащегося. Причем разновозрастное сообщество в модели ЛРОС выступает ключевым механизмом культуросообразного взросления, включающего ребенка в цепь встреч, нацеленных на культурную преемственность: вертикальную (передача «себя по наследству» во всем многообразии от родителей к детям); горизонтальную (освоение социального опыта в общении со сверстниками); «непрямую» (освоение социального опыта в специализированных институтах и в рамках воспитательных практик с участием взрослых, не являющихся родителями), что позволяет реализовать педагогическую сверхзадачу – возвращение в каждом представителе подрастающего поколения специфически человеческого качества – субъектности [1], [2].

Таким образом, логично полагать, что наиболее адекватным инструментом решения актуальных проблем, требующих изменения и совершенствования деятельности образовательного учреждения, и выявления новых возможностей, создаваемых лично развивающей средой для детей и взрослых в рамках школьного образовательного пространства, выступает организация в школе профессиональных обучающихся сообществ учителей и различных объединений обучающихся и координация их взаимодействия.

С этой целью под научным руководством сотрудников кафедры педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» на базе МБОУ Вильской средней школы г.о.г. Выкса Нижегородской области был разработан проект «Разновозрастные сообщества (РВС) как ведущий

ресурс создания творческой модели лично-развивающей образовательной среды МБОУ Вильской средней школы».

Ключевыми характеристиками данного проекта являются:

-индивидуальность, означающая его нацеленность на решение специфических проблем российской средней школы в целом при максимальном учете и отражении особенностей МБОУ Вильской средней школы;

-прогностичность, выражаемая в осуществлении трансформации социокультурной среды, социального заказа, внутреннего потенциала школьного сообщества, последствий планируемых нововведений; нацеленности на максимально возможные результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов, при условии выбора наиболее рационального и экономичного из имеющихся вариантов;

-реалистичность и реализуемость проекта, связанные с практико-ориентированным мышлением его разработчиков, обязательным просчетом всех потенциальных возможностей, включая финансовые ресурсы, нацеленностью на реализацию проекта, а не на использование его в качестве декларации или формального документа, с отказом от преждевременной детализации управленческих решений, выработкой стратегии обновления школы, максимально возможной точностью и рациональностью целей, задач, ориентиров.

Достоинства и преимущества проекта состоят в том, что в его разработку вовлечено большинство членов школьного сообщества, в разумной амбициозности целей, логике и ясности намерений руководства и последствий реализации для всех субъектов образовательного процесса.

Кроме того, важнейшей характеристикой данного проекта является интегрирующая, консолидирующая направленность (по отношению к школьному сообществу), которая обусловлена разумным распределением ответственности

субъектов школьной жизни за выполнение проекта, интенсификацией общения и коммуникации в коллективе в ходе творческой работы. Более того, проект выступает средством согласования разнообразных направлений деятельности школы как социокультурной организации, и, в том числе, динамическим началом, направляющим и координирующим различные направления активности организации.

В основу методологии проектирования ЛРОС положены следующие подходы:

-социально психологический подход, представленный исследованиями научных коллективов В.В. Рубцова и В.И. Слободчикова [4], [5], [6];

-пространственно предметный подход: исследования эстонской психологической школы (Т. Нийт, М. Хейдметс, Й. Круусвал); работы последователей М. Монтессори, акцентирующие внимание на педагогической организации предметной среды ребёнка (по [9], [10]);

-эколого-личностный подход, основанный на работах инвайронментальных (экологических) психологов (G. Proshansky, K. Pawlik и др.), социологов (O. Duncan, L. Schnore и др.) и педагогов (U. Bronfenbrenner и др.) середины XX в. и их последователей в России, получивший развитие в конце XX в. в исследованиях Г.А. Ковалёва, Е.А. Климова, В.А. Ясвина и др. и обеспеченный успешно апробированным диагностическим и проектным методическим инструментарием (по [9], [10]).

Анализ состояния системы образования и воспитания в Вильской школе показал, что данная организация, сохраняя свои образовательные традиции, четко справляется с вызовами времени, является конкурентоспособной и на рынке образовательных услуг позиционирует себя как эффективное современное образовательное учреждение.

Тем не менее, существует ряд внешних факторов, факторов ближайшего социального окружения и внутриорга-

низационных проблем, препятствующих созданию в МБОУ Вильской средней школе творческой личностно-развивающей образовательной среды, а значит, и повышению качества образования. В качестве причин, очерчивающих проблемные рамки проекта, мы выделили:

-неработанность технологии возрастно-ориентированной деятельности педагогов в соответствии с целями развития обучающихся, определенными ФГОС на каждом уровне общего образования;

-отсутствие механизма внедрения новых социокультурных образовательных практик;

-несформированность социокультурной среды, специально ориентированной на становление социально активной личности, способной самостоятельно и ответственно строить собственную жизнь и свое социальное окружение;

-недостаточное внимание школьного коллектива к клубным форматам социально и личностно значимого досуга младших школьников, подростков и старшеклассников;

-недостаточную эффективность системы научно-методического сопровождения педагогов школы в условиях введения ФГОС;

-нереализованность технологий педагогического менеджмента в школьной практике управления образовательной деятельностью.

При разработке проекта нами был использован следующий методический инструментарий (по [10]):

-методики моделирования и проектирования образовательной среды В.А. Ясвина (анализ образовательной модели школы; векторное моделирование образовательной среды; диагностика организационной культуры; диагностика отношений в школе);

-внутришкольный мониторинг.

Результаты проведённых исследований показали, что организационно-

образовательная модель школы является смешанно-коллегиальной с элементами интегративно-матричной модели, причем коллегиальные органы занимаются преимущественно вопросами преподавания учебных дисциплин и не играют существенной роли в управлении. В школе организуется проектная деятельность учащихся, однако она не является ведущей и значимой для достижения предметного результата. Также установлено, что один из ключевых факторов, способных влиять на успешность реализации проекта, связан с быстрыми темпами развития информационного общества. Этот фактор стимулирует школу на создание лично-развивающей среды, обеспечивающей формирование у учащегося умения жить и выстраивать планы в динамичном мире. Другим существенным моментом, позволяющим активизировать внутренние ресурсы, необходимые для реализации проекта, является внимание государства и общества к проблемам развития отечественного образования.

Вместе с тем, наряду с позитивными аспектами, способствующими переходу образовательной системы в новое качество (рост числа учащихся, мотивированных на осознанный выбор дальнейшего маршрута обучения; достаточно высокий уровень профессиональной компетенции педагогов; развитое социальное партнерство, школьное самоуправление), сохраняются факторы, требующие преобразований школьной среды. Так, в соответствии с итогами внутришкольного мониторинга, в частности результатами психолого-педагогического обследования и социологического опроса учащихся (2019 г.), в школе имеют место низкий уровень мотивации учения (у 39% детей), высокий уровень школьной тревожности (у 35% детей), низкий статус в группе (у 8% детей). А по оценкам субъективного отношения к школе (методика В.А. Ясвина), 40% опрошенных родителей демонстрируют низкий уровень поступительского компонента; 50% подростков и 15% старшеклассников обнаруживают

низкий уровень эмоционального компонента.

Причиной такого положения дел в общеобразовательной организации коллектив считает расхождение между желаемым образом образовательной среды, т.е. творческой, гибкой, социально-активной, осознаваемой, и актуальной образовательной средой, которую можно определить как карьерная, способствующей развитию активности, но и зависимости ребенка; выступающей барьером для достижения заявленных во ФГОС личностных и метапредметных результатов и максимально полной реализации социального заказа.

Решение проблемы создания творческой лично-развивающей образовательной среды позволит удовлетворить потребности всех участников образовательных отношений:

- учащихся в получении качественного образования, потребности в общении, самореализации, самоутверждении;
- педагогов в профессиональной самореализации;
- родителей в получении качественного образования их детьми;
- социальных партнеров в профессиональной самореализации, повышении статуса и значимости их деятельности.

Опираясь на методологию проекта и предварительные данные исследования, нами было предложено видение новых возможностей, создаваемых ЛРОС в образовательной организации для детей и взрослых, образ желаемого состояния организации, а также разработан стратегический план организационных изменений для создания ЛРОС, который захватывает все компоненты среды общеобразовательной организации. Так, оптимизация организационно-технологического компонента среды школы как образовательной системы предусматривает:

- разработку и внедрение типологии учебных занятий, построенной на основе событийного и метапредметного подхо-

дов, социально-преобразующих практик воспитания и социализации школьников;

- разработку и внедрение инновационно-образовательной модели организации внеурочной деятельности на основе внутришкольной работы на базе учебных мастерских;

- разработку индивидуальных маршрутов досуговой активности обучающихся в условиях практик культуросообразного взросления личности.

Трансформация социального компонента среды школы как организационной системы предполагает разработку и внедрение модели самоорганизующихся детских сообществ, клубных форматов досуговой деятельности школьников, внедрение сетевой формы реализации основных образовательных программ.

Стратегия изменений в пространственно-предметном компоненте среды образовательной организации включает в себя:

- изменения в оформлении места отдыха и зоны общения в фойе на 1-м этаже школы, стен коридора и локальных актов по использованию школьного WI-FI;

- модернизацию кабинетов, спортивного зала, столовой, библиотеки, музея;

- приобретение компьютерной техники, передвижных досок, проекторов;

- использование техники «Соглашения о взаимоотношениях»;

- внедрение учебно-методических комплексов для развития личностного потенциала и формирование и оценку на уроках компетенций «4К»;

- приобретение спортивных тренажеров для организации досуга детей и жителей поселка.

В сфере кадрового обеспечения и работы с педагогами, на наш взгляд, тре-

буется формирование творческой корпоративной культуры педагогов, разработка и внедрение модели методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов в условиях обновления ФГОС общего образования, оформление новых профессиональных позиций педагогов. А в сфере управленческого сопровождения необходимо предусмотреть создание и организацию деятельности полипозиционных команд педагогов, разработку и внедрение открытой диалоговой модели государственно-общественного управления школой и внедрение практики эффективного педагогического менеджмента.

В заключение хотелось бы отметить, что при реализации проекта могут возникать риски как психологического, так и финансового характера, однако правильный прогноз и анализ ситуации позволят их минимизировать. Например, возможные коммуникативные барьеры у школьников (проблему «живого общения») можно нивелировать за счет грамотного психолого-педагогического сопровождения проекта; незаинтересованность части педагогов в реализации проекта – посредством создания в школе комфортной эмоциональной среды и условий для личностного и профессионального роста. Неготовность большинства родителей к активному взаимодействию можно преодолеть, используя разнообразные формы взаимодействия в рамках благоприятного микроклимата и доверительных отношений, а недостаток финансовых возможностей для реализации проекта – за счет использования малозатратных материалов, привлечения дополнительных финансовых средств через получение грантов и конкурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игнатьева Г.А., Тулупова О.В. Проектно-ресурсное управление инновациями в образовании: антропологическая проекция [Текст] / Г.А. Игнатьева, О.В. Тулупова// Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). – 2015. – № 5. – С. 490-509.
2. Игнатьева Г.А., Тулупова О.В., Крайникова М.Н. Образовательная программа основного общего образования как вектор развития субъектности подростка [Текст]: Учебно-методическое пособие для педагогических работников системы общего образования/ Г.А. Игнатьева, О.В. Тулупова, М.Н. Крайникова. – Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2015. – 212 с.
3. Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс]. – URL: <https://edu.gov.ru/national-project> (дата обращения: 21.09.2019).
4. Рубцов В.В. О проблеме соотношения развивающих образовательных сред и формирования знания (к определению предмета экологической психологии) [Текст] / В.В. Рубцов// 2-я Российская конференция по экологической психологии. – Материалы (Москва, 12 – 14 апреля 2000 г.). – М. – Самара: Изд-во МГППИ, 2001 – С. 77 – 81.
5. Рубцов В.В., Ивошина Т.Г. Проектирование развивающей образовательной среды школы [Электронный ресурс] / В.В. Рубцов, Т.Г. Ивошина. — М.: Изд-во МГППУ, 2002. — 272 с. — URL: [http://www.psychlib.ru/mgppu/RPr/RPr-001.htm#\\$p1](http://www.psychlib.ru/mgppu/RPr/RPr-001.htm#$p1) (дата обращения: 08.01.2021).
6. Слободчиков В.И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего образования [Текст] / В.И. Слободчиков // 2-я Российская конференция по экологической психологии. – Материалы (Москва, 12 – 14 апреля 2000 г.). – М. – Самара, 2001. – С. 172—176.
7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года [Распоряжение Правительства РФ № 996-р: принято 29 мая 2015 г.: по состоянию на 23.09.2019 г.] // Российская газета. – Федеральный выпуск № 122 (6693).
8. Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728> (дата обращения: 07.01.2021).
9. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию [Текст] / В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.
10. Ясвин В.А. Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, проектирование, управление [Текст] / В.А. Ясвин. – М.: Новое образование, 2019. – 448 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ignat'eva G.A., Tulupova O.V. Proektno-resursnoe upravlenie innovacijami v obrazovanii: antropologicheskaja proekcija [Tekst] / G.A. Ignat'eva, O.V. Tulupova// Sovremennye issledovanija social'nyh problem (jelektronnyj nauchnyj zhurnal). – 2015. – № 5. – S. 490-509.
2. Ignat'eva G.A., Tulupova O.V., Krajnikova M.N. Obrazovatel'naja programma osnovno-go obshhego obrazovanija kak vektor razvitija sub#ektnosti podrostka [Tekst]: Uchebno-metodicheskoe posobie dlja pedagogicheskikh rabotnikov sistemy obshhego obrazovanija/ G.A. Ignat'eva, O.V. Tulupova, M.N. Krajnikova. – N.Novgorod: Nizhegorodskij insti-tut razvitija obrazovanija, 2015. – 212 s.
3. Nacional'nyj proekt «Obrazovanie» [Jelektronnyj resurs]. □ URL: <https://edu.gov.ru/national-project> (data obrashhenija: 21.09.2019).
4. Rubcov V.V. O probleme sootnoshenija razvivajushhih obrazovatel'nyh sred i formirovanija znanija (k opredeleniju predmeta jekologicheskoy psihologii) [Tekst] / V.V. Rubcov// 2-ja Rossijskaja konferencija po jekologicheskoy psihologii. – Materialy (Moskva, 12 – 14 aprelja 2000 g.). – M. – Samara: Izd-vo MGPPI, 2001 – S. 77 – 81.
5. Rubcov V.V., Ivoshina T.G. Proektirovanie razvivajushhej obrazovatel'noj sredy shko-ly [Jelektronnyj resurs] / V.V. Rubcov, T.G. Ivoshina. — M.: Izd-vo MGPPU, 2002. — 272

-
- s. □ URL: [http://www.psychlib.ru/mgppu/RPr/RPr-001.htm#\\$p1](http://www.psychlib.ru/mgppu/RPr/RPr-001.htm#$p1) (data obrashhenija: 08.01.2021).
6. Slobodchikov V.I. O ponjatii obrazovatel'noj sredy v koncepcii razvivajushhego obrazovaniya [Tekst] / V.I. Slobodchikov // 2-ja Rossijskaja konferencija po jekologicheskoj psihologii. – Materialy (Moskva, 12 – 14 aprelja 2000 g.). – M. – Samara, 2001. – S. 172—176.
 7. Strategija razvitija vospitanija v Rossijskoj Federacii do 2025 goda [Rasporjazhenie Pravitel'stva RF № 996-r: prinjato 29 maja 2015 g.: po sostojaniju na 23.09.2019 g.] // Rossijskaja gazeta. □ Federal'nyj vypusk № 122 (6693).
 8. Ukaz «O nacional'nyh celjah razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda» ot 21 ijulja 2020 g. [Jelektronnyj resurs]. □ URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728> (data obrashhenija: 07.01.2021).
 9. Jasvin V.A. Obrazovatel'naja sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniju [Tekst] / V.A. Jasvin. – M.: Smysl, 2001. – 365 s.
 10. Jasvin V.A. Shkol'naja sreda kak predmet izmerenija: jekspertiza, proektirovanie, upravlenie [Tekst] / V.A. Jasvin. – M.: Novoe obrazovanie, 2019. – 448 s.

Поступила в редакцию 18.01.2021.
Принята к публикации 22.01.2021.

Для цитирования:

Шакурова А.В., Швындова Е.И. Разновозрастные сообщества – ресурс создания модели лично-развивающей среды школы // Гуманитарный научный вестник. 2021. №1. С. 58-65. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/01/Shakurova.pdf>